

TALABALARNING RAQAMLI KO'NIKMA VA QOBILIYATLARI TIZIMI

Toshkent moliya instituti
Dilnoza Babaraximova, Katta o'qituvchi
dbabarahimova82@gmail.com

***Annotatsiya.** Raqamli asrda raqamli kompetentsiya professionallik omiliga aylandi va uni shakllantirish barcha ta'lim tizimlarining dolzarb vazifasi bo'lib qoladi. Biror bir ilmni o'rganish uchun raqamli kompetentsiyaning naqadar muhimligini hisobga olsak, hamma ham professional darajada raqamli kompetentsiyani rivojlantiravermaydi. Shuning uchun ta'lim olish muhitida kasbiy kompetentsiya va raqamli kompetentsiyani chambarchas bog'liq holda shakllantirish va rivojlantirish davr talabi bo'lib qolmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Raqamli kompetentsiya, kasbiy kompetentsiya, ta'limni raqamlashtirish.*

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi insonning kundalik hayoti va mehnat faoliyatiga raqamli texnologiyalarning keng joriy etish bilan bog'liq. Innovatsiya, virtual borliq, sun'iy intellekt - bu hodisalar global iqtisodiyotga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda va har bir insonning shaxsiy hamda kasbiy faoliyatiga tobora jadallik bilan kirib bormoqda. Shu bilan birga, raqamlashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy muhitda ommalashuvita'lim oluvchilar va turli kasb egalarida raqamli ko'nikma va malakalarini rivojlantirish muammosini ilgari surmoqda.

Inson ongining inertligi, unda "raqamlashtirishdan oldingi" o'tmishda shakllangan ijtimoiy-psixologik munosabatlarning mavjudligi aksariyat xolda zamondoshlarimizga texnologik o'zgarishlarni yetarli samaradorlik bilan mustaqil ravishda idrok etishga imkon bermaydi. Turli tashkilot va korxonalarda raqamli transformatsiya muhim vazifa deb hisoblansada, bu jarayonlar sekinlik bilan amalga oshirilmoqda. Shu sababli, jamiyatning nafaqat ta'lim, balki ijtimoiy hayotning barcha sohalariga raqamlashtirishning kirib borish tezligiga mos keladigan darajada shaxsning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlaydigan va ushbu sur'atlardan oldinda bo'lgan ta'lim tizimi hamda kasbiy muhitni shakllantirishda raqamli malakaga ega bo'lgan mutaxassislarga ehtiyoji ortmoqda.

Kelajakda bunday mutaxassislarni tayyorlash tizimi butun umr davomida raqamli ko'nikmalarni egallash imkoniyatini yaratishi va inson hayotining barcha bosqichlarida ularni takomillashtirishni rag'batlantirishi maqsadga muvofiq bo'ladi [2; p.20].

Raqamli kompetentsiya-bu bir tomondan raqamli texnologiyalardan foydalanishni bilish bo'lsa, boshqa tomondan ularni shaxsiy va kasbiy maqsadlarda ishlata olish darajasi hisoblanadi. Aksariyat manbalarda ularga quidagilar kiritilgan:

- raqamli muhitda ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish, baholash va boshqarish qobiliyati;
- raqamli texnologiyalar orqali o'zaro ta'sir o'tkazish qobiliyati va hamkorlikka tayyorlik;
- raqamli kontentni yaratish qobiliyati va foydalanishga tayyorlik;
- raqamli muhitda xavfsizlikni yaratish qobiliyati va ma'lumotlarni himoya qilishga tayyorlik;
- raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilish qobiliyati va tayyorligi.

Yuqoridagi qobiliyatlarni rivojlantirish uchun sohalar ehtiyojiga asosan mahsus raqamli kompetentsiya modellari shakllantiriladi.

Har qanday raqamli kompetentsiya insonning raqamli texnologiyalar sohasidagi bilim va ko'nikmalariga asoslangan raqamli malakalarga – shakllangan xatti – harakatlarga ega bo'lishini anglatadi. Raqamli savodxonligi yuqori bo'lgan inson raqamli qurilmani kundalik hayotida qachon va qanday qo'llash haqida o'ylamaydi, balki uning xatti-harakatlari muayyan vaziyatlarga mos bo'ladi.

Raqamli muhitdan foydalanuvchilar va mutahassislarning kasbiy raqamli ko'nikmalari farqlanadi [3; p.60]. Kasbiy raqamli ko'nikmalar - raqamli muhitda murakkab kasbiy muammolarni hal qilishga qaratilganligini bildirsa, o'z navbatida raqamli muhitdan foydalanuvchilarning raqamli ko'nikmalarini tayanch ko'nikmalar deb tasniflash mumkin.

Tayanch ko'nikmalar, birinchi navbatda, turli xil texnik qurilmalar, internetdan foydalanish, fayllar, onlayn xizmatlar, ilovalar va boshqalar bilan ishlash qobiliyatidir. Egallangan raqamli ko'nikmalar-bu amaliy natijalarga erishish uchun raqamli texnologiyalarni kundalik hayotda ham, mehnat faoliyatida ham qo'llash qobiliyati.

"Raqamli kompetentsiya", "raqamli ko'nikmalar", "raqamli savodxonlik" tushunchalari YUNESKOning OECD xalqaro konsepsiyasida [9], Evropa Ittifoqi nashrlarida [8], YUNESKOning ma'ruzalarida [12] qayd etilgan. Raqamli borliq deyarli har qanday faoliyat sohasidagi standart ish turlarini faol ravishda algoritmlashtirsa, boshqa tomondan, yangi yondashuvlarni talab qiladi. Jumladan,

axborot savodxonligi:

- axborotga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, raqamli muhitda ma'lumotlarni qidirish, tizimlashtirish qobiliyati;

- manbalar va raqamli ma'lumotlar ishonchligini tahlil qilish, talqin qilish, taqqoslash va tanqidiy baholash qobiliyati;

- raqamli muhitda ma'lumotlarini tasniflash va tarkibini tartibga solish, qayta ishlash va saqlash qobiliyati.

aloqa va hamkorlik qobiliyatlari:

1. raqamli texnologiyalar orqali o'zaro aloqa qilish qobiliyati;

2. tegishli raqamli texnologiyalar orqali ma'lumotlar va raqamli kontentni boshqalar bilan bo'lishish qobiliyati;

3. davlat va xususiy raqamli xizmatlar orqali jamoat hayotida ishtirok etish qobiliyati;

4. hamkorlik uchun raqamli vositalar va texnologiyalardan foydalanish qobiliyati;

5. raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida o'zini tutish qoidalari va me'yorlarini bilish, raqamli muhitda madaniy va avlod xilma-xilligini tushunish;

6. raqamli muhitda o'z obro'sini himoya qilish qobiliyati.

raqamli kontent yaratish qobiliyatlari:

- raqamli kontentni turli formatlarda yaratish va tahrirlash;

- axborot sifatini o'zgartirish va oshirish, uni yangi kontent yaratish uchun yagona ma'lumotlar to'plamiga birlashtirish;

- mualliflik huquqi va litsenziyalar qanday ishlatilishini tushunish;

- muayyan vazifalarni bajarish uchun hisoblash tizimlari uchun aniq va izchil buyruqlarni rejalashtirish va ishlab chiqish qobiliyatlari.

Xavsizlikni taminlash qobiliyatlari:

- qurilmalar va raqamli kontentni himoya qilish, raqamli muhitda xavf va tahdidlarni tushunish;

- shaxsiy ma'lumotlar maxfiylikni himoya qilish, zararni oldini olish uchun shaxsiy ma'lumotlardan qanday foydalanishni tushunish qobiliyatlari.

Xulosa

Oliy ta'lim muassasalarida yuqorida qayd etilgan qobiliyat va ko'nikmalarni bo'lajak kasb egalarida shakllantirish va rivojlantirish axborot asri bo'lgan bugungi kunning talabidir. Raqamli davr oliy ta'lim bitiruvchilarining raqamli kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish uchun yangi strategiyani joriy etishni talab etadi. Shubhasiz, ta'lim yo'nalishidan qat'iy nazar, o'quv fanlari va o'quv jarayonining mazmuni kasbiy va raqamli muhitlar integratsiyasining kompleks muammosini hal qilishi uchun talabalarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha maxsus kurslarni o'z ichiga olish kerak.

Adabiyotlar:

1. Васина В.Н., Черненко И.М. Цифровой человеческий капитал на российском рынке труда: роль интернета и компьютерных компетенций в формировании заработной платы // Экономика труда. – 2021. – Т. 8. – № 12. – С. 1427–1444. doi: 10.18334/et.8.12.113908.
2. Волкова И.А., Петрова В.С. Формирование цифровых компетенций в профессиональном образовании. // [Вестник Нижневартковского государственного университета](https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tsifrovyyh-kompetentsiy-v-professionalnom-obrazovanii). – 2019. – № 1. – <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tsifrovyyh-kompetentsiy-v-professionalnom-obrazovanii> (дата обращения: 13.03.2022).
3. Дмитриев Я.В., Алябин И.А., Бровко Е.И., Двинаина С.Ю., Демьянова О.В. Развитие цифровых навыков у студентов вузов: де-юре vs де-факто // Университетское управление: практика и анализ. – 2021. – № 25(2). – С. 59–79. <https://doi.org/10.15826/umpa.2021.02.015>
4. Babarakhimova.D.A TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7854404>
5. Константинова Д.С., Кудаева М.М. Цифровые компетенции как основа трансформации профессионального образования // Экономика труда. – 2020. – Том 7. – № 11. – С. 1055–1072. doi: 10.18334/et.7.11.111073.
6. Boborakhimova D.A. TRAINING OF FUTURE PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF DIGITIZATION OF EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM <https://doi.org/10.5281/zenodo.7444806>.
7. Borrás-Gene O. Use of Digital Badges for Training in Digital Skills within Higher Education. 2018 // ResearchGate| Find and share research. URL: https://www.researchgate.net/publication/327822965_Use_of_digital_badges_for_training_in_digital_skills_within_higher_education (дата обращения: 14.03.2022). DOI 10.29007/2pb3.
8. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. 2016 / R. Vuorikari, Y. Punie, G. S. Carretero [et al.] // Publications Office of the European Union. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc52328b-294e-11e6-b616-01aa75ed71a1/language-en> (дата обращения: 14.10.2020). DOI 10.2791/607218.
9. Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education. 2005 // The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL: <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/35779480.pdf> (дата kirish sanasi: 12.10.2020).

10. Janelli M. Elektronnoe obuchenie v teorii, praktike i issledovaniyakh [eLearning in Theory, Practice, and Research]. Voprosy obrazovaniya, 2018, nr 4, pp. 81–98. doi 10.17323/1814–9545–2018–4–81–98. (In Russ.).
11. Information Literacy: Progress, Trends and Challenges / B. Podgornik, D. Dolničar, T. Bartol, A. Šorgo. New York: Nova Science Publishers, 2018. 150 p.
12. UNESCO Institute for Statistics. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.2018 // UNESCO UIS: [сайт]. URL: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-frameworkreference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf> (дата обращения: 21.01.2021).